

**MADANIYATLARARO MULOQOT VA O'ZBEK TILI
TARAQQIYOTI**

Yusupova Mubina O'tkirbek qizi
Andijon davlat chet tillari instituti
Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlanib borayotgan chet tillarini o'rganish va boshqa madaniyat vakillari bilan bo'lgan muloqot yoritilgan. Shu bilan bir qatorda o'zbek tili taraqqiyotining yangi davri va ijtimoiy muammolari haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, kommunikatsiya, chet tili, globallashev, davlat tili, sotsiologiya, milliy til.

Til inson hayotida juda muhim ahamiyat kasb etadigan ijtimoiy hodisa sanaladi. Til odamlar orasida asosiy aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Til va jamiyat o'rtasida o'zaro uzviy bog'liqlik mavjud va shu bog'liqliklarni o'rganuvchi soha sotsiologiyadir. [Xolmanova, 2007: 23].

Hozirgi kunda turli xil tillarga bo'lgan e'tibor kundan kunga ortib bormoqda va chet tillarini o'rganish uchun ehtiyoj kuchayib boryapti. O'tgan asrning oxiriga kelib, internet shiddat bilan rivojlana boshladi, buning natijasida esa xalqaro tillarini o'rganish ommalashdi. Jumladan, Hind-Yevropa tillari oilasining Roman-German guruhlariga kiruvchi ingliz tili, ispan tili, fransuz tili [Irisqulov, 2009: 185] dunyo bo'ylab keng o'rganilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarning ta'sirida insonlar o'rtasidagi munosabatlarda katta o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Mobil aloqa vositalari tufayli jamiyatda kommunikatsiya so'zi keng qo'llana boshladi, yaqin va uzoqdagi insonlar bilan bo'lgan muloqot rivojlandi. Shuningdek, jahon tillarini o'rganish osonlashdi, istalgan joyda yoki istalgan

vaqtda internet orqali video darslar, lug‘atlar, kitoblar yordamida har xil tillarni o‘qib-o‘rganish imkoniyati mavjud. Ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa tilda so‘zlaydigan insonlar bilan suhbatlashish til o‘rganuvchilarning gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirmoqda. Bundan tashqari chet tillari yordamida millatlar va madaniyatlararo munosabatlar asta-sekinlik bilan yaxshilanib bormoqda.

Chet tillarini o‘rgangan holda xalqaro jarayonlarda faol ishtirok etib, mamlakatimiz nomini jahon bo‘ylab keng yoyish uchun bir qancha ishlar olib borilmoqda. Asosan, ingliz tili, nemis tili, koreys tili kabi g‘arb va sharq tillarini maktab, kollej va oliy o‘quv yurtlarida tashkil etilayotgan o‘quv dasturlarida yangi zamonaviy metodlar yordamida darslar olib borilmoqda.

Globalashuv jarayonining til bilan bog‘liq jihatlarida xalqaro tilning milliy tilga ijobiy hamda salbiy ta’siri bo‘lishi mumkin. Birinchidan, boshqa davlatlar va xalqlar bilan xalqaro til vositasida muloqot olib borib, turli xil uchrashuvlar, tadbirlar, loyihalar va qo‘shma dasturlarni amalga oshirish, ikkinchidan, elektron axborot manbalari yordamida butun dunyo yangiliklaridan xabardor bo‘lish va zamon bilan hamnafas yashash imkonini beradi. Ammo xalqaro tillarga ortiqcha urg‘u berish, shu bilan birga uni ona tili bilan aralashtirilgan holda ishlatish milliy til unsurlariga putur yetkazishi mumkin.

Ma’lumki, hozirgi o‘zbek adabiy tilining bir qator tarixiy ildizlari bor, ya’ni o‘zbek tili o‘zining qadimiy tarixiga ega. [Jamolxonov, 2005: 9]. Avvalo, ona tilimiz eng qadimgi turkiy tildan boshlab hozirgi o‘zbek adabiy tili shakliga kelguniga qadar bo‘lgan mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tib, o‘sib chiqqan. Mustaqillikka erishilgach, o‘zbek tili haqida qonun qabul qilinishi natijasida tilimiz taraqqiyotida yangi davr boshlandi. Ona tilimiz yanada rivojlanishni boshladi. O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi turli xil yutuqlarga olib keldi. Davlat idoralarida hujjatlar o‘zbek tilida olib borila boshladi, lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosiga ega bo‘ldi, shuningdek, ona tiliga bo‘lgan e’tibor ortib, maktab, akademik-litsey va texnikumlarda dars soatlari ko‘paytirildi. Shu bilan birga o‘zbek tilining yozma va og‘zaki adabiy me’yorlari takomillashdi.

Og‘zaki suhbat jarayonida asosiy vazifani til bajaradi. Joylashuvga va insonlarning ijtimoiy guruhlariga qarab ular turli xil lahjalarda yoki shevalarda suhbatlashishadi. Hozirgi kunga kelib so‘zlashuvga oid ko‘p so‘zlarning adabiy uslubda keng qo‘llanishini ko‘rishimiz mumkin. O‘zbek tili kundan kunga rivojlanib, o‘z lug‘at boyligini o‘z va oz‘lashma so‘zlar yordamida boyitib bormoqda.

Hozirda ikki - krill va lotin yozuviga asoslangan o‘zbek yozuvlari amalda qo‘llanilmoqda. [Ahmedova & Azamova, 2022: 2]. Matbuot, televideniya va ko‘cha reklama yozuvlarida kuzatilayotgandek, har ikki yozuvni aralashtirib qo‘llash ba’zi bir muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, ko‘cha reklamalarida yoki odam gavjum joylarga yopishtirilgan e‘lonlarda so‘zlarning imloviy jihatdan xato yozilishi jamiyatda savodsizlik darajasini oshiradi. Misol uchun, asosan “X” va “H” harflarini aralashtirib ishlatish hayotda ko‘p uchraydi. Ba’zi savdo majmualarida “Haridingiz uchun rahmat” kabi iboralarga duch kelamiz. “Harid” so‘zida bo‘g‘iz undoshi hisoblangan “X” harfi bo‘lishi aytilganda, insonlar bunday xatoliklarga arzimas narsa deb munosabat bildirishi mumkin. Ammo, buning natijasida o‘quvchi uchun kichik bo‘lsa-da, xato ma’lumot yetib borishini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, bugungi kunda ona tilimizda so‘zlashuvchilarning soni 60 milliondan oshdi. Shu bilan birga kun.uz ijtimoiy sahifasida xabar berilishicha, xorijiy mamlakatlardagi 50 dan ortiq oliy o‘quv yurtlarida o‘zbek tilidan darslar olib borilmoqda. Shubhasiz, bular o‘zbek tilining jahon miqyosida o‘z o‘rniga ega ekanligi hamda uni bosqichma-bosqich yangi yuksak darajalarga olib chiqish masalalari dolzarb ahamiyatga ega ekanligini anglaymiz. Shu nuqtayi nazardan, yurtimizda o‘zbek tilining mavqeyi va nufuzini oshirish, jamiyatdagi barcha sohalarda keng qo‘llash isloh qilinmoqda.

O‘zbek tili qadim tarixga va o‘zining betakror yozma an‘analariga ega nufuzli tillardan biridir. O‘z ona tilisiga ega bo‘lmoqlik o‘zlikni anglashga va milliy g‘urur hissini tuyishga yordam beradi. Yosh avlodni ona tiliga hurmat hamda sadoqat

ruhida tarbiyalash, o‘zbek tilini nufuzini oshirish va rivojlantirish har bir o‘zbek farzandining asosiy burchi hisoblanadi. Zero, til millatning ma’naviy merosi, madaniyati, qadrlı boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Axmedova G. F. & Azamova D. Sh., O‘zbek tili taraqqiyotining yangi davri va ijtimoiy muammolari, 2022.

M.T. Irisqulov. “Tilshunoslikka kirish”. Toshkent “Yoshlar matbuoti” 2009

Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, Talqin, 2005, 260 b.

Xolmanova Z. T. Tilshunoslikka kirish. T.: Университет, 5, 2007, 177 b.

G‘aybullayeva G. G‘., O‘zbek tilining boshqa tillardan ajralib turadigan xususiyatlari, 2023.

www.kun.uz

